

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**РАСТИТЕЛЬНЫЕ АНТИСЕПТИКИ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И УХА****Сафарова Н.И., Исматова Ж.Т., Кутфидинова М.Р., Пулатов Б.Н.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Среди воспалительных патологий ЛОР-органов доминируют синусит, отит, тонзиллофарингит и ларингит. Отмечается рост заболеваемости этими нозологиями, обусловленный снижением как местного, так и системного иммунитета, ухудшением экологической ситуации и распространением антибиотикорезистентных штаммов. Растительный антисептик Стоморад в комплексном лечении заболеваний верхних дыхательных путей способствует более раннему выздоровлению и не оказывает побочных негативных явлений. Препарат применяется для поддержания и восстановления нормального физиологического состояния слизистой оболочки, повышения местного иммунитета.

Ключевые слова: риносинусит, отит, тонзиллофарингит, иммунитет, иммуномодулятор, Стоморад

**PLANT-BASED ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF DISEASES OF THE UPPER
RESPIRATORY TRACT AND EAR****Safarova N.I., Ismatova Zh.T. Kutfidinova M.R., Pulatov B.N.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Among inflammatory pathologies of YeNT organs, sinusitis, otitis, tonsillopharyngitis, and laryngitis predominate. An increase in the incidence of these conditions has been observed, which is associated with a decrease in both local and systemic immunity, deterioration of the environmental situation, and the spread of antibiotic-resistant strains. The herbal antiseptic Stomorad, used in the complex treatment of diseases of the upper respiratory tract, contributes to faster recovery and does not cause negative side effects. The drug is used to maintain and restore the normal physiological condition of the mucous membrane and to enhance local immunity.

Keywords: rhinosinusitis, otitis, tonsillopharyngitis, immunity, immunomodulator, Stomorad.

**ЮҚОРИ НАФАС ЙЎЛЛАРИ ВА ҚУЛОҚ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ДАВОЛАШДА
ЎСИМЛИКЛИ АНТИСЕПТИКЛАР****Сафарова Н.И., Исматова Ж.Т., Кутфидинова М.Р., Пулатов Б.Н.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Синусит, отит, тонзиллофарингит ва ларингит ЛОР аъзоларининг энг кенг тарқалган яллиғланиш касалликлари ҳисобланади. Маҳаллий ва тизимли иммунитетнинг пасайиши, атроф-муҳитнинг шароити бузилиши, антибиотикларга чидамли штаммларнинг тарқалиши туфайли ушбу ҳолатларнинг кўпайиши ортиб бормоқда. Ўсимликлардан иборат антисептик Стоморад, юқори нафас йўллари ва қулоқ касалликларини комплекс даволашда қўлланилса, эрта тикланишга ёрдам беради ва ҳеч қандай ножўя таъсир кўрсатмайди. Препарат шиллиқ қаватнинг нормал физиологик ҳолатини сақлаб қолиш ва тиклаш, маҳаллий иммунитетни ошириш учун ишлатилади.

Калим сўзлар: риносинусит, отит, тонзиллофарингит, иммунитет, иммуномодулятор, Стоморад

e-mail: nasiba-safarova@rambler.ru

Введение. Воспалительные заболевания поражающие ЛОР-органы, являются одними из самых распространенных в области оториноларингологии [1,3]. По оценкам специалистов, от 7 до 20% взрослого населения и около 10% детей страдают от этих состояний. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) играют значительную роль в этой статистике: взрослые переносят их в среднем 2-3 раза в год, а дети – до 10 раз. Заболеваемость ОРВИ имеет четкую сезонную закономерность, с увеличением числа случаев в осенне-зимний период и снижением летом. Острый риносинусит, который характеризуется такими симптомами, как затруднение носового дыхания, ощущение давления

и тяжести в области околоносовых пазух, головная боль, наличие выделений из носа, чихание, сухость и жжение в носовой полости, а также снижение обоняния и чувство заложенности в ушах, также проявляет схожую аналогичную сезонную зависимость [2,5,7]. Важную роль в патогенезе воспаления придаточных пазух носа играет накопление вязкого секрета, что приводит к повышению давления в околоносовой пазухе и является причиной болевых ощущений. Кроме того, у каждого третьего-четвертого ребенка и взрослого, синусит осложняется развитием среднего отита, в результате которого может развиться стойкая тугоухость [4,8,9]. Острый средний отит может привести к тяжелым внутричерепным осложнениям. Тонзиллофарингит и ларингит тоже из острой стадии могут перейти в хроническое состояние. Как известно, воспалительный процесс верхних дыхательных путей и уха вызывают самые различные возбудители: вирусы, микробы, грибки, их ассоциации. Бактериальному инфицированию предшествует чаще всего острая вирусная инфекция, а так как заболевание или его осложнение возникает при нарушении местных или общих системных механизмов иммунной защиты, следовательно, возбудитель внедряется в те полости, которые в нормальном состоянии являются стерильными. В комплексном лечении заболеваний верхних дыхательных путей и отитов отношения хорошо зарекомендовал себя растительный препарат Стоморад, оказывающий местное антисептическое, противовоспалительное, противогрибковое, дезинфицирующее, антибактериальное, обезболивающее действие [1, 5].

Целью исследования явилось определение эффективности препарата стоморад в лечении заболеваний верхних дыхательных путей и уха.

Материал и методы. В ЛОР отделении многопрофильной клиники Самаркандского медицинского университета накоплен большой опыт ведения пациентов с различными воспалительными заболеваниями ЛОР органов. Нами было проведено сравнительное исследование двух групп больных с заболеваниями верхних дыхательных путей и уха. Первую группу составили 27 пациентов в возрасте от 12 до 54 лет, вторую – 31 больной в возрасте от 12 до 60 лет. В лечении вышеуказанных заболеваний применялся препарат стоморад, разработанный компанией “Pharmasade Ilac Sanayi”, который является на сегодняшний день самым оптимальным. Препарат показан для лечения взрослых и детей в возрасте от 0 лет. Также в исследованиях участвовали лица с аллергическими реакциями в анамнезе. Пациентам первой группы назначали сосудосуживающие препараты в течение 5 дней, орошение полости носа солевыми растворами в течение 7 дней, также симптоматическое лечение в зависимости от распространения воспалительного процесса. Больные второй группы получали все вышеуказанное и стоморад спрей по 2–3 распыления в нос и глотку 3 раза в день на протяжении 15 дней. В обеих группах применение сосудосуживающих средств было идентично – 2 впрыскивания 3 раза в день. Ирригационная терапия солевым раствором осуществлялась каждые 6 часов.

Многочисленные клинические исследования продемонстрировали высокую эффективность и безопасность стоморада при лечении заболеваний полости носа и околоносовых пазух у детей и взрослых. Опыт его применения для терапии острых респираторных инфекций у больных с аллергическими заболеваниями не только показал высокую эффективность в отношении симптомов респираторной инфекции, но и доказал безопасность назначения данного фитопрепарата пациентам с атопией. Результаты изучения эффективности использования стоморада для профилактики и лечения острых респираторных инфекций у часто болеющих детей показали, что его применение способствует более легкому течению респираторной патологии, предупреждает осложнения и обострение очагов хронической инфекции, уменьшает клинические проявления болезни, ускоряет процессы выздоровления. Таким образом, антисептическое, дезинфицирующее, антибактериальное, обезболивающее, антивирусное, противовоспалительное и антимикотическое действие препарата стоморад делают его привлекательным для лечения острых респираторных инфекций у часто болеющих детей с атопией, поскольку проблема оптимизации терапии и снижения медикаментозной нагрузки у данной группы пациентов является весьма актуальной. Лечение заболеваний верхних дыхательных путей и уха должно быть направлено на восстановление адекватного дренирования пазух, а в последующем обуславливает вентиляцию евстахиевой трубы и барабанного пространства. Местное применение сосудосуживающих средств хотя и эффективно, но их длительное использование не целесообразно. При своевременном и адекватном лечении острого риносинусита обычно не требуется назначения антибактериальной терапии. Фармакологические свойства препарата обусловлены биологически активными веществами, входящими в его состав. Стоморад – комбинированный лекарственный препарат растительного происхождения, имеющий следующий состав: экстракт алоэ вера (*aloe vera*), экстракт ромашки (*matricaria recutita*), экстракт опунции (*opuntia Ficus-indica*), гвоздичное масло (*eugenia caryophyllata*), экстракт черной шелковицы (*morus nigra*).

Таким образом, стоморад показал широкий спектр антивирусной активности *in vitro* в отношении вирусов, наиболее часто вызывающих респираторные инфекции. Кроме противовирусного препарата увеличивает количество фагоцитов на 40% и активность фагоцитоза, а также активизируются местные и общие факторы иммунной защиты организма, снижается продолжительность ОРВИ, восстанавливаются защитные свойства организма и уменьшается отек слизистой оболочки дыхательных путей. Применение препарата способствует оттоку экссудата из придаточных пазух носа и верхних отделов дыхательных путей, профилактике развития и лечения бактериальной суперинфекции, регенерации слизистой оболочки дыхательных путей, профилактике хронизации болезни.

Результаты и обсуждение. По данным объективного осмотра больных первой группы на 4-й день болезни сохранялись гиперемия и отек слизистой оболочки полости носа, однако интенсивность их уменьшилась. В отношении всех симптомов динамика была положительной, однако у всех больных сохранялась заложенность носа. Выделения из носа в первой группе наблюдались у 55 %. Головная боль и дискомфорт в проекции околоносовых пазух не отмечены на 5-е сутки наблюдения. На 10-й день от начала заболевания у пациентов первой группы оценивали сроки нормализации сосудистой реактивности слизистой оболочки полости носа после перенесенного заболевания. Больные жалоб не предъявляли. Данные оториноларингологического осмотра без острой патологии.

У больных второй группы гиперемия и отек слизистой оболочки полости носа уменьшились на 3-й день. Выделения из носа наблюдались у 27 % больных. В это же время не отмечены головная боль и дискомфорт в проекции околоносовых пазух, улучшена проводимость слуховых труб.

Выводы. Таким образом, растительный препарат стоморад в комплексном лечении заболеваний верхних дыхательных путей и уха способствует более раннему выздоровлению, уменьшая отек слизистой оболочки полости носа и улучшению реологических показателей в более ранние сроки. Это очень важно, если учитывать, что при сохраняющемся отеке слизистой оболочки полости носа вероятность бактериального инфицирования верхних дыхательных путей и уха составляет 58 %, что требует рассмотрения вопроса о назначении антибактериальных препаратов.

Применение растительного препарата Стоморад позволяет предотвратить развитие бактериальных осложнений, обострение хронической инфекции носоглотки и уха, предупредить назначение антибиотиков. Комплексная и монотерапия этим препаратом способствует снижению медикаментозной нагрузки и исключению полипрагмазии, также, аллергических реакций и обострений atopических заболеваний на фоне приема фитопрепарата не зарегистрировано.

Список литературы:

1. Гарюк Г.И., Гарюк О.Г. Эффективность растительного многокомпонентного препарата Синупрет в комплексной монотерапии больных острым и хроническим риносинуситом // Журнал ушных, носовых та горловых хвороб. -2009. -№ 4. -С.63-66.
2. Гордиенко Е.В., Цурикова Г.П., Чевалюк Е.В., Панькина Н.А. Роль микробной флоры при разных формах риносинусита в детском возрасте // Новости оториноларингологии и логопатологии. -2012. -№2. С. 74-78.
3. Дергачев В.С., Кочетков П.А., Бондарева В.Ю. Лечение гнойного гайморозтмоидита муколитиками // Журнал Консилиум. -2009 -№ 7 (10). - С.23-24.
4. Зайцева О.В. Муколитические препараты в терапии болезней органов дыхания у детей: современный взгляд на проблему // Российский медицинский журнал-2013.-Т. 11. -№ 1. -С.49-54.
5. Маматова Т.Ш., Расулова А.К., Расулов А.Б. Муколитики в лечении синуситов // Узбекистон тиббиёт журналли. -2016. -№ 1. -С.16-18.
6. Рашитова Э.Л., Закирова А.М., Кадриев А.Г. Муколитики в терапии респираторных заболеваний в педиатрической практике//Медицинский совет бронхопультмонология, оториноларингология. 2020; (10):48-54
7. Yund R., Mondliger M., Shtammer X., Stierna P., Baxert K., gospital Gentskogo universiteta, Belgiya. Jurnal «Zdorove Ukrainy» № 21(394) noyabr, 2016 g, str 22-24.
8. Kreindler JL, Chen B, Kreitman Y et al. American Journal Of Rhinology&Allergy, Vol. 26, 2012, № 6, p439-443
9. Lutfullaev G.U., Safarova N.I. Plant Immunomodulators in the Treatment of Diseases of the Upper Respiratory Tract International Journal of Health Systems and Medical ScienceVolume 2 | No 1 | January -2023. Page 128-132.

Для цитирования: Сафарова Н.И., Исматова Ж.Т., Кутфидинова М.Р., Пулатов Б.Н. Растительные антисептики в лечении заболеваний верхних дыхательных путей и уха // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 482-484. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19139426>